

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOSE MIGUEL LUIS C. REYES JR.

Associate Professor I

Bulacan State University

josemiguel.reyes@bulsu.edu.ph

“KALBO”

Kalbo, kalbo, o tropa kong kalbo
Tunay kong kaibigan, kahit saang dako
Di sukat akalain, pagkatao mo'y puro
Lubos ang galak, na ika'y nakilala ko

Kalbo, kalbo, o tropa kong kalbo
Marahil hindi mo pansin siguro
Ikaw ay inspirasyon sa aking pagkatao
Dahil sa dulot mong gabay mula sa puso

Kalbo, kalbo, o tropa kong kalbo
Lubos ang pasasalamat sa presenya mo
Galak at tuwa ibinahagi mo
Mga araw na mayamot, napapasaya mo

Kalbo, kalbo, o tropa kong kalbo
Nawa'y kailangman, hindi ka magbago
Walang papantay, sa katauhan mo
Kalbo, kalbo, o tropa kong kalbo

